

De bètaprestaties van Nederlandse leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in vergelijking tot die van leerlingen in andere westerse landen

Geert Driessen & Annemarie van Langen, ITS - Nijmegen

Synopsis

De Technomonitor 2006 liet zien dat de deelname aan bètatechnische studies in Nederland lager ligt dan in veel andere landen, in het algemeen maar voor vrouwen in het bijzonder. De vraag is of dit relatieve ontbreken aan belangstelling samengaat met (of zelfs het gevolg is van) een groter gebrek aan talent.

Om deze vraag te beantwoorden zijn de meest recente gegevens van de grootschalige, internationaal vergelijkende studies TIMSS (2003) en PISA (2006) geanalyseerd. Gefocust is op de prestaties op het gebied van science en wiskunde van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs (TIMSS: 9- en 13-jarigen; PISA: 15-jarigen), op hun attitudes ten aanzien van deze vakken, en de samenhang tussen deze attitudes en prestaties. De TIMSS-analyses hebben betrekking op Nederland, België, Engeland, Zweden en de VS, de PISA-analyses op Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en de VS. Binnen TIMSS zijn drie attitude-dimensies onderscheiden: de waarde die de leerlingen hechten aan science en wiskunde, het zelfvertrouwen daarbij, en het plezier in die vakken. Binnen PISA zijn twee (deels vergelijkbare) dimensies onderscheiden, namelijk de waarde die de leerlingen aan science hechten, en het zelfvertrouwen met betrekking tot dat vak.

Hierna worden eerst de belangrijkste bevindingen voor TIMSS en PISA apart samengevat, daarna volgen enkele algemene conclusies.

TIMSS: 9- en 13-jarigen

- 9-Jarigen in Engeland en de VS scoren het hoogst qua scienceprestaties, hun Nederlandse en Belgische leeftijdsgenoten het laagst. In tegenstelling tot Engeland en de VS bestaan er binnen Nederland en België weinig verschillen tussen leerlingen. Sekseverschillen doen zich niet voor. Opvallend is dat op 13-jarige leeftijd de prestaties van Nederlandse leerlingen na die van hun Engelse leeftijdsgenoten het hoogst zijn. Op die leeftijd doen er zich wel relevante verschillen voor tussen meisjes en jongens, met name in België en Nederland.
- Wat zowel de 9- als 13-jarigen betreft scoort Nederland na België het hoogst qua wiskundeprestaties. In Nederland zijn de verschillen tussen leerlingen (binnen scholen) relatief gering. Ook doen er zich geen sekseverschillen voor.

- In Nederland is het zelfvertrouwen met betrekking tot science van 9-jarigen het hoogst. Er bestaat een duidelijke samenhang tussen de mate van zelfvertrouwen en de hoogte van de scienceprestaties, maar de sterkte daarvan verschilt per land.
- Ook wat betreft het zelfvertrouwen van de 9-jarigen bij wiskunde staat Nederland bovenaan. Er is ook hier een duidelijke samenhang tussen zelfvertrouwen en prestaties. Op 13-jarige leeftijd is het zelfvertrouwen fors afgenomen. De relatie tussen zelfvertrouwen en prestaties is blijven bestaan.
- Er zijn grote verschillen wat betreft de waarde die 13-jarigen aan wiskunde toekennen. Nederland scoort bijzonder laag, de VS zeer hoog. Dit grote verschil vertaalt zich niet in navenante prestaties: terwijl Amerikaanse kinderen de meeste waarde aan wiskunde toekennen, halen ze maar lage prestaties.
- Op 9-jarige leeftijd hebben nog relatief veel leerlingen plezier in wiskunde, vooral Amerikaanse leerlingen. Op 13-jarige leeftijd is dat plezier echter flink verminderd, vooral in Nederland.

PISA: 15-jarigen

- Finland staat qua scienceprestaties op eenzame hoogte, op afstand gevolgd door Nederland; de VS scoren het laagst. Opvallend is dat in Finland de verschillen tussen leerlingen (tussen scholen) ook het kleinst zijn, terwijl die in de VS juist erg groot zijn. Qua scienceprestaties zijn er nauwelijks of geen verschillen tussen jongens en meisjes.
- Nederlandse leerlingen hechten relatief weinig waarde aan science; de VS en Finland zitten boven het gemiddelde. Meisjes scoren wat lager dan jongens, maar de verschillen zijn doorgaans klein; Nederland zit op het gemiddelde.
- De verschillen tussen landen wat betreft het zelfvertrouwen met betrekking tot science zijn niet groot. De VS en het Verenigd Koninkrijk scoren het hoogst. Met uitzondering van Finland hebben meisjes minder zelfvertrouwen dan jongens. In Nederland zijn de verschillen naar sekse het grootst.
- Er bestaat een redelijke samenhang tussen de waarde die leerlingen aan science hechten en hun scienceprestaties. De samenhang met het zelfvertrouwen is nog wat sterker; in Nederland is die het zwakst en in het VK het sterkst. Causaal geredeneerd zou geconcludeerd kunnen worden dat naarmate leerlingen meer zelfvertrouwen hebben in en meer waarde hechten aan science zij ook wat beter presteren in dat vak.
- Finland scoort niet alleen het beste qua science, maar ook qua wiskunde; Nederland en België scoren eveneens hoog en de VS weer het allerlaagst. Opnieuw zijn de verschillen tussen leerlingen in Finland het kleinst. In Nederland zijn ze ook vrij gering, terwijl ze in België het grootst zijn. In alle landen scoren meisjes wat lager op wiskunde dan jongens; deze verschillen zijn doorgaans echter niet erg groot.

Algemene conclusies

Ondanks verschillen in aantallen onderzochte landen bij TIMSS en PISA kunnen er toch enkele algemene conclusies worden getrokken ten aanzien van de relatieve positie van Nederland.

- *Prestaties.* Alleen wat betreft de scienceprestaties van 9-jarigen scoort Nederland laag; wat de scienceprestaties van 13- en 15-jarigen aangaat scoort Nederland juist zeer goed. En qua wiskundeprestaties scoort Nederland voor alle leeftijdscategorieën goed. Wellicht dat de lage scienceprestaties op 9-jarige leeftijd te maken hebben met curriculumverschillen tussen landen. De geringe binnenschoolse verschillen tussen leerlingen in Nederland zijn het gevolg van het tracking-systeem waardoor leerlingen na het basisonderwijs al vroeg worden gesorteerd op niveau. Zowel wat betreft science als wiskunde is er voor elk van de leeftijdsgroepen nauwelijks of geen sprake van prestatieverschillen tussen jongens en meisjes. Alleen voor de 13-jarigen geldt dat meisjes lager scoren op science dan jongens.
- *Attitudes.* De Nederlandse 9-jarigen scoren hoog qua zelfvertrouwen en plezier in science. De 15-jarigen scoren echter nog maar gemiddeld op zelfvertrouwen en het laagst op de waarde die zij aan science hecht. Ook qua zelfvertrouwen bij wiskunde scoren Nederlandse 9-jarigen hoog; de 13-jarigen scoren echter nog maar gemiddeld. Op 13-jarige leeftijd scoren de Nederlandse leerlingen zowel wat betreft de waarde die zij aan wiskunde hechten als het plezier dat ze er in hebben het laagst. Het lijkt er dus op dat een aanvankelijk positieve attitude ten aanzien van bèta in het basisonderwijs daarna in het voortgezet onderwijs omslaat in een beduidend negatievere attitude.
- *Samenhang attitudes-prestaties.* Er bestaat in het algemeen een redelijke samenhang tussen de attitudes van de leerlingen ten aanzien van science en wiskunde en hun prestaties in die vakken. Positiever attitudes gaan doorgaans samen met hogere prestaties. De samenhang verschilt echter per land. Het lijkt er niet op dat de minder gunstige attitudes van de 13- en 15-jarige Nederlandse leerlingen een negatief effect hebben op hun science- en wiskundeprestaties.

Nadere uitwerking

DE TIMSS-ANALYSES

Onderzoeksopzet

TIMSS (Third International Mathematics and Science Study / Trends in International Mathematics and Science Study) is een internationaal vergelijkende studie waaraan een groot aantal landen deelnemen. Er zijn tot nu toe drie metingen geweest, in 1995, 1999 en 2003. Het onderzoek richt zich op drie populaties, namelijk leerlingen in de twee leerjaren waarin de meeste 9-jarigen zitten (voor Nederland: groep 5 en 6 basisonderwijs), leerlingen in de twee leerjaren waarin de meeste 13-jarigen zitten (voor Nederland: leerjaar 1 en 2 voortgezet onderwijs), en leerlingen in het laatste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Bij de meting van 2003 waren alleen de 9- en 13-jarigen betrokken. Per land namen tussen rond de 2.000 en 10.000 leerlingen per populatie deel. Het aantal participerende landen lag in 2003 op 49, maar wisselt per populatie en domein. Getoetst werden twee domeinen: rekenen/wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken. De scores van de leerlingen op deze domeinen betreffen schattingen op basis van de gemaakte toetsitems, waarbij het gemiddelde over alle landen op 500 is gezet en de standaarddeviatie op 100. De leerlingen hebben niet alleen toetsen gemaakt, maar ook een aantal attitudevragen beantwoord. Op basis daarvan zijn drie schalen geconstrueerd, zelfvertrouwen wat betreft het leren van science/wiskunde, de waarde die de leerling toekent aan science/wiskunde, en het plezier dat de leerling heeft in het leren van science/wiskunde (zie verder Mullis e.a., 2004 en Martin e.a., 2004a, b)¹.

Een belangrijk deel van de cijfers in de tabellen betreft de gemiddelde scores van jongens en meisjes op de onderscheiden prestatie- en attitude-aspecten. Om iets over de (praktische) relevantie van een verschil te zeggen worden waar mogelijk ook de zogenoemde effectgroottes (*effect sizes* of ES) vermeld. Effectgroottes hebben als voordeel dat ze niet afhankelijk zijn van de steekproefomvang (die binnen PISA zeer

1 Martin, M., Mullis, I., & Chrostowski, S. (Eds.) (2004a). *TIMSS 2003. Technical report. Findings from IEA's Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades*. Chestnut Hill: Boston College.

Martin, M., Mullis, I., Gonzales, E., & Chrostowski, S. (2004b). *TIMSS 2003. International science report. Findings from IEA's Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades*. Chestnut Hill: Boston College.

Mullis, I., Martin, M., & Foy, P. (2004). *TIMSS 2003. International mathematics report. Findings from IEA's Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades*. Chestnut Hill: Boston College.

groot is) en bovendien dat, doordat het een gestandaardiseerde coëfficiënt betreft, ze voor verschillende aspecten rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken. In zijn meest simpele vorm is een ES het verschil tussen de gemiddelden (bv. toetsscores) van twee groepen (hier jongens en meisjes) gedeeld door de standaarddeviatie. Wat de interpretatie van een ES betreft, worden doorgaans de criteria van Cohen (1988) als richtsnoer aangehouden; deze bestempelt een ES van 0,20 als 'klein', die van 0,50 als 'middelmatic' en die van 0,80 als 'groot'.

Binnen de groep landen die aan TIMSS hebben deel genomen zijn voor de onderhavige rapportage dezelfde landen geselecteerd als binnen het hierna te bespreken PISA. Omdat er aan TIMSS minder hebben deelgenomen zijn het uiteindelijk de volgende landen geworden: Nederland, België (Vlaanderen), Engeland, Zweden en de VS.

Scores toetsen science en wiskunde en sekseverschillen

In Tabel 1 en 2 worden de gemiddelde scores op de toetsen science en wiskunde en de bijbehorende standaardafwijkingen (standaarddeviaties; SD) gepresenteerd, evenals de verschillen tussen meisjes en jongens, uitgedrukt in effectgroottes. De standaarddeviaties geven een indruk van de spreiding (c.q. verschillen tussen leerlingen) in scores binnen een land. Darbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen tussenschoolse en binnenschoolse verschillen. Wanneer er in het basisonderwijs relatief grote tussenschoolse en kleine binnenschoolse verschillen zijn, kan dat ten dele worden toegeschreven aan het feit dat er grote verschillen zijn in de leerlingenpopulaties van scholen (t.g.v. segregatie; homogene 'zwarte' versus 'witte' scholen). Grote tussenschoolse verschillen en kleine binnenschoolse verschillen in het voortgezet onderwijs zijn het gevolg van het sterk gedifferentieerde karakter van het Nederlandse onderwijs, waarbij leerlingen op basis van prestaties (voor)gesorteerd zijn in niveaus (vmbo - vwo; 'tracking'). In landen waar leerlingen lang bij elkaar blijven zitten ('comprehensive' stelsel), zoals Engeland en Finland, zijn juist de verschillen binnen scholen groter en die tussen scholen kleiner.

Tabel 1 – Gemiddelde toetsscores science van 9- en 13-jarigen, totaal en verschillen tussen meisjes en jongens, in effectgrootte (ES)

	Science 9-jarigen			Science 13-jarigen		
	Gemiddelde	SD	Vershil meisjes – jongens	Gemiddelde	SD	Vershil meisjes – jongens
Nederland	525	53	-0,15	536	61	-0,25
België	518	55	-0,02	516	67	-0,34
Engeland	540	83	0,05	544	67	-0,16
Zweden				524	74	-0,09
VS	536	81	-0,06	527	81	-0,21

Martin e.a. (2004b): p. 426, ITS-bewerking

Opvallend zijn de hoge scores van 9-jarigen op science voor Engeland en de VS en de lage scores van België en Nederland. Binnen Nederland en België is er ook hier weinig variatie in scores, dit in tegenstelling tot Engeland en de VS. De verschillen tussen meisjes en jongens blijven steeds onder het criterium van een ‘klein’ effect. Desondanks valt de relatief grote achterstand van meisjes in Nederland op. Wat betreft de 13-jarigen scoort Nederland na Engeland. Opmerkelijk zijn de lage scores van België. Ook hier is er binnen Nederland weinig variatie in scores tussen leerlingen. Op 13-jarige leeftijd blijken er zich al wel relevante verschillen voor te doen tussen meisjes en jongens, met name in België en – in wat mindere mate – Nederland.

Tabel 2 – Gemiddelde toetsscores wiskunde van 9- en 13-jarigen, totaal en verschillen tussen meisjes en jongens, in effectgrootte (ES)

	Wiskunde 9-jarigen			Wiskunde 13-jarigen		
	Gemiddelde	SD	Vershil meisjes – jongens	Gemiddelde	SD	Vershil meisjes – jongens
Nederland	540	55	-0,11	536	69	-0,10
België	551	59	-0,05	537	73	-0,14
Engeland	531	87	-0,02	498	77	0,01
Zweden				499	71	0,00
VS	518	76	-0,11	504	80	-0,06

Mullis e.a. (2004): p. 413, ITS-bewerking

België (i.c. Vlaanderen) scoort zowel wat betreft 9- als 13-jarigen het hoogst qua wiskunde, gevolgd door Nederland. Opvallend is de geringe variatie (SD) in scores in Nederland; de verschillen tussen leerlingen zijn relatief gering. Hoewel de jongens doorgaans iets hoger scoren dan de meisjes, voldoet het verschil nergens aan het criterium voor een ‘klein’ effect (c.q. $> 0,20$).

Attitudes ten aanzien van science en relatie met prestaties

Wat betreft science zijn er verschillen in de manier waarop dit onderdeel wordt onderwezen. In sommige landen (bv. Engeland en de VS) wordt dat voor 13-jarigen als een geïntegreerd/algemeen vak gegeven, terwijl in andere landen (waaronder Nederland, België en Zweden) deelvakken worden onderscheiden, met name biologie, aardwetenschappen, scheikunde en natuurkunde. Bij de betreffende overzichten worden ten gevolge van dit onderscheid steeds maar een zeer beperkt aantal landen vergeleken. Om die reden richt de aandacht zich hierna op de gegevens van de 9-jarigen. In Tabel 3 staan allereerst de cijfers wat betreft het zelfvertrouwen, waarvoor een driedeling is gemaakt: veel, middelmatig, en weinig zelfvertrouwen.

Tabel 3 – Zelfvertrouwen wat betreft science van 9-jarigen (percentage leerlingen in drie categorieën) en gemiddelde science-scores per categorie

	Zelfvertrouwen 9-jarigen					
	weinig		middelmatig		veel	
	% leerlingen	gemiddelde science-scores	% leerlingen	gemiddelde science-scores	% leerlingen	gemiddelde science-scores
Nederland	7	496	22	507	71	535
België	12	492	30	507	58	530
Engeland	14	514	32	522	54	560
VS	9	501	25	512	66	553

Martin e.a. (2004b): p. 163, ITS-bewerking

Rond de 10% van de 9-jarige leerlingen heeft weinig zelfvertrouwen, terwijl zo'n twee derde veel zelfvertrouwen heeft. In Nederland is het zelfvertrouwen het hoogst. Binnen landen bestaat er een duidelijke samenhang tussen de mate van zelfvertrouwen en de hoogte van de toetsscores. Over landen heen verschilt de sterkte van die samenhang echter.

Tabel 4 bevat voor de 9-jarigen de gemiddelde scores wat betreft het plezier dat zij hebben in het leren van science.

Tabel 4 – Plezier in science van 9-jarigen (percentage leerlingen in drie categorieën)

	Plezier in science 9-jarigen		
	% leerlingen niet mee eens	% leerlingen enigszins mee eens	% leerlingen sterk mee eens
Nederland	23	37	40
België	31	38	31
Engeland	32	29	39
VS	16	21	62

Martin e.a. (2004b): p. 173, ITS-bewerking

Op 9-jarige leeftijd heeft rond de 40% van de leerlingen veel plezier in science, met als absolute uitschieter de VS waar ruim 60% van de leerlingen er veel plezier in heeft.

Attitudes ten aanzien van wiskunde en relatie met prestaties

Wat betreft zelfvertrouwen ten aanzien van wiskunde is net als bij science een driedeling gemaakt: veel, middelmatig, en weinig zelfvertrouwen. In Tabel 5 staan de gegevens voor de 9-jarigen ten aanzien van wiskunde in de betreffende drie categorieën. Deze tabel bevat ook de gemiddelde wiskundeprestaties per categorie. In Tabel 6 staan vergelijkbare gegevens voor de 13-jarigen.

Tabel 5 – Zelfvertrouwen wat betreft wiskunde van 9-jarigen (percentage leerlingen in drie categorieën) en gemiddelde wiskundescores per categorie

	Zelfvertrouwen 9-jarigen					
	weinig		middelmatig		veel	
	% leerlingen	gemiddelde wiskundescores	% leerlingen	gemiddelde wiskundescores	% leerlingen	gemiddelde wiskundescores
Nederland	11	498	22	516	67	556
België	13	510	26	526	62	569
Engeland	11	480	30	505	59	556
VS	11	475	25	486	64	541

Mullis e.a. (2004): p. 155, ITS-bewerking

Ruim 10% van de 9-jarigen heeft weinig zelfvertrouwen als het gaat om wiskunde tegen bijna twee derde die veel zelfvertrouwen hebben. Er is binnen landen een duidelijke samenhang tussen de mate van zelfvertrouwen en de hoogte van de toetsscores. Over landen heen is die samenhang echter niet overal even sterk.

Tabel 6 – Zelfvertrouwen wat betreft wiskunde van 13-jarigen (percentage leerlingen in drie categorieën) en gemiddelde wiskundescores per categorie

	Zelfvertrouwen 13-jarigen					
	weinig		middelmatig		veel	
	% leerlingen	gemiddelde wiskunde-scores	% leerlingen	gemiddelde wiskunde-scores	% leerlingen	gemiddelde wiskunde-scores
Nederland	23	511	33	527	45	557
België	25	518	30	526	45	556
Engeland*	19	468	34	485	47	526
Zweden	16	446	36	477	49	534
VS	20	461	29	483	51	534

* Steekproef voldeed niet aan richtlijnen.
Mullis e.a. (2004): p. 154, ITS-bewerking

Op 13-jarige leeftijd lijkt het zelfvertrouwen fors te zijn afgenomen: rond de 20 à 25% heeft nu weinig zelfvertrouwen, terwijl minder dan de helft veel zelfvertrouwen heeft. De relatie tussen zelfvertrouwen en prestaties is binnen landen duidelijk aanwezig, maar over landen heen niet altijd even consistent.

In Tabel 7 staan de gegevens met betrekking tot de waarde die de leerlingen aan wiskunde hechten; deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de 13-jarigen.

Tabel 7 – Waarde wiskunde van 13-jarigen (percentage leerlingen in drie categorieën) en gemiddelde wiskundescores per categorie

	Waarde wiskunde 13-jarigen					
	weinig		middelmatig		veel	
	% leerlingen	gemiddelde wiskunde-scores	% leerlingen	gemiddelde wiskunde-scores	% leerlingen	gemiddelde wiskunde-scores
Nederland	25	534	59	540	16	526
België	24	521	47	535	29	557
Engeland*	15	486	46	500	39	508
Zweden	11	479	60	496	29	514
VS	8	485	34	498	58	512

* Steekproef voldeed niet aan richtlijnen.
Mullis e.a. (2004): p. 158, ITS-bewerking

Wat betreft de waarde die 13-jarigen aan wiskunde toekennen treden er grote verschillen op tussen landen. Opmerkelijk is het geringe belang dat er in Nederland aan wordt gehecht. Dat staat in schril contrast met het zeer grote belang dat er in de VS aan wordt toegekend. Dit grote verschil in belang vertaalt zich overigens niet in navenante prestaties: terwijl Amerikaanse kinderen de meeste waarde aan wiskunde toekennen, halen ze na Engeland de laagste prestaties.

Tabel 8 en 9 geven de gemiddelde scores wat betreft het plezier dat de leerlingen hebben in het leren van wiskunde voor 9- en 13-jarigen.

Tabel 8 – Plezier in wiskunde van 9-jarigen (percentage leerlingen in drie categorieën)

	Plezier in wiskunde 9-jarigen		
	% leerlingen niet mee eens	% leerlingen enigszins mee eens	% leerlingen sterk mee eens
Nederland	31	30	39
België	35	38	27
Engeland	30	27	43
VS	20	25	54

Mullis e.a. (2004): p. 160, ITS-bewerking

Tabel 9 – Plezier in wiskunde van 13-jarigen (percentage leerlingen in drie categorieën)

	Plezier in wiskunde 13-jarigen		
	% leerlingen niet mee eens	% leerlingen enigszins mee eens	% leerlingen sterk mee eens
Nederland	69	26	6
België	43	37	20
Engeland*	47	39	14
Zweden	34	51	15
VS	40	38	22

* Steekproef voldeed niet aan richtlijnen.

Mullis e.a. (2004): p. 159, ITS-bewerking

Op 9-jarige leeftijd heeft nog ruim een derde van de leerlingen veel plezier in wiskunde, met als positieve uitschieter de VS waar ruim de helft van de leerlingen er veel plezier in heeft. Op 13-jarige leeftijd echter, is dat plezier flink gedaald, vooral in Nederland, waar nog maar 6% van de leerlingen er veel plezier in heeft, tegen ruim twee derde van de leerlingen die er weinig of geen plezier in heeft.

DE PISA-ANALYSES

Onderzoeksopzet

PISA (Programme for International Student Assessment) is een internationaal vergelijkende studie, uitgevoerd in een groot aantal OECD- en partnerlanden. De derde meting vond plaats in 2006 in 57 landen. Per land nemen tussen de 300 en 31.000 15-jarigen deel, in totaal circa 400.000. In 2006 lag de nadruk op het domein 'science' (natuurwetenschappen); daarnaast werden in beperkte mate ook de domeinen wiskunde en lezen getoetst (OECD, 2007a, 2007b).²

Binnen de groep OECD-landen zijn voor de onderhavige rapportage acht landen geselecteerd, op basis van geografische spreiding, onderwijsstelsel en economie. Het betreft de volgende: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en de VS.

Wat science betreft zijn bij deze PISA-ronde twee aspecten gemeten, namelijk 'performance' (toetsprestaties) en 'attitudes' (houding ten opzicht van science). Wat de prestaties aangaat kunnen drie deelvaardigheden worden onderscheiden, namelijk het identificeren van natuurwetenschappelijke onderwerpen, het op natuurwetenschappelijke wijze verklaren van fenomenen, en het toepassen van natuurwetenschappelijk bewijs. Voor elk van deze drie vaardigheden is een toetsscore beschikbaar; daarnaast is ook nog een totaalscore berekend. De scores zijn zodanig berekend dat het gemiddelde voor OECD circa 500 bedraagt (met een standaarddeviatie van rond de 100). Wat de attitudes betreft zijn dertien schalen geconstrueerd. Van het merendeel van deze schalen bleek echter dat de inhoudelijke betekenis ervan (vanwege bv. culturele verschillen) per land verschilde. Daardoor zijn de resultaten op deze schalen over landen heen niet vergelijkbaar. Om die reden zijn twee schalen gekozen waarop de resultaten wèl vergelijkbaar zijn, namelijk de waarde die door de leerling aan science in zijn algemeenheid wordt toegekend, en het zelfvertrouwen van de leerling wat science betreft. De scores op deze schalen zijn zodanig geconstrueerd dat de gemiddelde OECD-leerling een index-waarde heeft van 0 (met een standaarddeviatie van 1); dit betekent dat bijna tweederde van de populatie tussen de -1 en +1 scoort en 90% tussen de scores -2 en +2. Wanneer een land een negatieve score heeft, wil dit niet zonder meer zeggen dat leerlingen een negatieve

2 OECD (2007a). *PISA 2006. Science competencies for tomorrow's world. Volume 1 – Analysis*. Paris: OECD.

OECD (2007b). *PISA 2006. Science competencies for tomorrow's world. Volume 2 – Data*. Paris: OECD.

attitude hebben, maar dat in een dergelijk land de leerlingen minder positief scoren dan het OECD-gemiddelde. Het gaat hier dus steeds om de relatieve positie.

Scores toets science

In Tabel 10 staan de gemiddelde scores op de prestatietoets science, zowel van de totale toets als ook de drie subtoetsen. Van de totale toets worden ook de standaardafwijkingen (standaarddeviaties; SD) vermeld; deze geven een indruk van de spreiding (c.q. verschillen tussen leerlingen) in scores binnen een land.

Tabel 10 – Gemiddelde toetsscores science, totaal en subtoetsen

	Science totaal		Science subtoetsen		
	Gemiddelde	SD	Identificeren	Verklaren	Toepassen
Nederland	525	96	533	522	526
België	510	100	515	503	516
Duitsland	516	100	510	519	515
Frankrijk	495	102	499	481	511
VK	515	107	514	517	514
Zweden	503	94	499	510	496
Finland	563	86	555	566	567
VS	489	106	492	486	489
OECD gemiddeld	500	95	499	500	499

OECD (2007b): p. 27, 32, 37, 42

Binnen de onderzochte groep landen staat Finland op eenzame hoogte, op afstand gevolgd door Nederland en vervolgens het cluster Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten sluiten de rij. Deze rangorde geldt niet alleen voor de totaalscore, maar ook voor elk van de drie onderdelen. Om een indruk te geven van hoe groot de verschillen tussen landen zijn, kan – met enige terughoudendheid – worden gebruik gemaakt van het gegeven dat een verschil van 38 punten voor de OECD als geheel overeenkomt met een verschil van één schooljaar. Zo bezien verschillen het hoogst en laagst scorende land (Finland, resp. de VS) bijna twee schooljaren.

Opvallend zijn de verschillen in spreiding (SD) van de scores binnen een land. Finland, het best presterende land, kent de minste spreiding: de verschillen tussen leerlingen zijn relatief gering; in de VS echter, het slechtst presterende land, is er juist

sprake van een relatief grote spreiding en zijn de verschillen tussen de leerlingen dus groot.

Sekseverschillen toets science

Voor Tabel 11 is nagegaan of er qua toetsscores verschillen zijn tussen meisjes en jongens. Dit verschil is uitgedrukt in de vorm van effectgroottes (ES). Een positieve effectgrootte duidt er op dat meisjes beter presteren dan jongens, een negatieve geeft aan dat jongens beter presteren.

Tabel 11 – Verschillen tussen meisjes en jongens op de toetsscores science, totaal en subtoetsen, in effectgrootte (ES)

	Science totaal	Science subtoetsen		
		Identificeren	Verklaren	Toepassen
Nederland	-0,08	0,12	-0,20	-0,02
België	-0,01	0,14	-0,16	0,08
Duitsland	-0,07	0,16	-0,20	-0,03
Frankrijk	-0,03	0,15	-0,15	0,03
VK	-0,09	0,07	-0,20	-0,05
Zweden	-0,01	0,17	-0,12	0,05
Finland	0,04	0,31	-0,11	0,07
VS	-0,01	0,16	-0,12	0,04
OECD gemiddeld	-0,02	0,19	-0,15	0,03

OECD (2007b): p. 90

Op basis van het criterium dat pas bij een effectgrootte van 0,20 of meer van een 'klein' verschil kan worden gesproken, volgt uit de tabel dat er wat de totaalscore betreft binnen geen van de landen relevante verschillen zijn tussen meisjes en jongens. De rest van de tabel maakt duidelijk dat het soms wel van belang kan zijn ook naar de deeltoetsen te kijken. Alhoewel op een enkele uitzondering na de effectgroottes niet aan het criterium van minimaal 0,20 voldoen, blijkt dat meisjes steeds iets beter zijn wat betreft het identificeren van natuurwetenschappelijke onderwerpen, maar dat jongens wat beter zijn in het op natuurwetenschappelijk wijze verklaren van fenomenen. Het enige land waarvoor ten minste een 'klein' sekseverschil optreedt is Finland: meisjes zijn in dat land beter in het identificeren van natuurwetenschappelijke onderwerpen. De algemene eindconclusie die op dit punt getrokken kan worden, is dat er eigenlijk geen verschillen zijn tussen meisjes en jongens wat betreft hun prestaties op de science-toets(en).

Correctie toetsscores science voor niveau- en richtingverschillen

PISA richt zich op 15-jarigen. Echter, vanwege verschillen tussen landen wat betreft het niveau en de richting van het schooltype³ kan er een vertekend beeld ontstaan ten aanzien van de toetsresultaten.⁴ Om die reden wordt in Tabel 12 gecorrigeerd voor dergelijke stelselverschillen. In de tabel staan eerst de ongecorrigeerde verschillen (zie ook Tabel 11, kolom 2) en daarna de gecorrigeerde verschillen tussen meisjes en jongens, uitgedrukt in termen van effectgroottes.

Tabel 12 – Verschillen tussen meisjes en jongens op de toetsscores science totaal, ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor verschillen in het niveau en de richting van het schooltype, in effectgrootte (ES)

	Science totaal	
	Ongecorrigeerd	Gecorrigeerd
Nederland	-0,08	-0,17
België	-0,01	-0,15
Duitsland	-0,07	-0,17
Frankrijk	-0,03	-0,21
VK	-0,09	-0,10
Zweden	-0,01	-0,03
Finland	0,04	0,03
VS	-0,01	-0,06
OECD gemiddeld	-0,02	-0,09

OECD (2007b): p. 27, 44; ITS-bewerking

Uit vergelijking van de ongecorrigeerde en de gecorrigeerde cijfers in Tabel 12 volgt dat doordat rekening wordt gehouden met niveau- en richtingverschillen de verschillen tussen meisjes en jongens in het algemeen iets groter worden. Er voldoet echter slechts één land aan het beoordelingscriterium voor een ‘klein’ effect van 0,20, namelijk Frankrijk.

3 Relevant is bijvoorbeeld het verschil tussen ‘comprehensive’ onderwijsstelsels (zoals bv. in Engeland en Finland, waar leerlingen ongeacht hun niveau lang bij elkaar blijven zitten) en stelsels waar leerlingen al vroeg worden voorgesorteerd (zoals bv. in Duitsland of Nederland waar leerlingen op 10-, resp. 12-jarige leeftijd worden ingedeeld naar niveau: ‘tracking’).

4 Dit is een van de kritiekpunten op PISA, waaraan hierna dus enigszins tegemoet wordt gekomen.

Attitudes science

In Tabel 13 staan de scores op de beide attitudeschalen en het verschil daarin tussen meisjes en jongens uitgedrukt als een effectgrootte.

Tabel 13 – Gemiddelde attitudes waarde science en zelfvertrouwen bij science, totaal en verschillen tussen meisjes en jongens, in effectgrootte (ES)

	Waarde science		Zelfvertrouwen science	
	Totale steekproef	Vershil meisjes - jongens	Totale steekproef	Vershil meisjes - jongens
Nederland	-0,21	-0,12	0,03	-0,32
België	-0,16	-0,11	-0,07	-0,16
Duitsland	-0,10	-0,14	0,06	-0,19
Frankrijk	-0,17	-0,28	-0,06	-0,16
VK	-0,16	-0,26	0,19	-0,18
Zweden	-0,19	-0,21	-0,07	-0,05
Finland	0,07	-0,11	0,02	0,10
VS	0,15	-0,17	0,22	-0,09
OECD gemiddeld	0,00	-0,12	0,00	-0,09

OECD (2007b): p. 58, 62, 90

Wat betreft de waarde die leerlingen in zijn algemeenheid aan science hechten, blijkt dat Nederland het laagste scoort binnen de hier geselecteerde OECD-landen; met name de VS en – in wat mindere mate – Finland zitten boven het gemiddelde. Voor alle landen geldt dat meisjes wat lager scoren dan jongens; de verschillen zijn echter doorgaans klein. Nederland zit op het OECD-gemiddelde; Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden kennen de grootste verschillen tussen meisjes en jongens.

De verschillen tussen landen wat betreft het zelfvertrouwen met betrekking tot science zijn niet zo groot. De VS en het Verenigd Koninkrijk scoren relatief het hoogst. De verschillen tussen meisjes en jongens vallen op één uitzondering na (Finland) steeds in het nadeel uit van meisjes. In Nederland zijn de verschillen naar sekse het grootst.

Samenhangen attitudes en toetsprestaties

In Tabel 14 wordt de samenhang tussen attitudes en prestaties zichtbaar gemaakt. In de tabel staan de gemiddelden op de toets en twee attitudeschalen en de samenhang tussen beide in de vorm van correlatiecoëfficiënten.

Tabel 14 – Gemiddelde toetsscores science en attitudes waarde en zelfvertrouwen en samenhang toetsscores en attitudes (correlaties)

	Toetsscores	Waarde science		Zelfvertrouwen science	
	Gemiddelde	Gemiddelde	Samenhang met toetsscores	Gemiddelde	Samenhang met toetsscores
Nederland	525	-0,21	0,33	0,03	0,33
België	510	-0,16	0,22	-0,07	0,40
Duitsland	516	-0,10	0,30	0,06	0,45
Frankrijk	495	-0,17	0,25	-0,06	0,42
VK	515	-0,16	0,36	0,19	0,52
Zweden	503	-0,19	0,34	-0,07	0,42
Finland	563	0,07	0,33	0,02	0,44
VS	489	0,15	0,31	0,22	0,39
OECD gemiddeld	500	0,00	0,29	0,00	0,40

OECD (2007b): p. 27, 59, 60, 62, 63

De tabel laat zien dat er een redelijke samenhang bestaat tussen de waarde die leerlingen in zijn algemeen hechten aan science en de hoogte van de toetsscores. Er zijn daarbij maar geringe verschillen tussen landen. De samenhang met het vertrouwen dat de leerlingen hebben in hun eigen kunnen wat science betreft is wat sterker; in Nederland is die het zwakst en in het VK het sterkst. Samenvattend zou vanuit een causale verklaring geconcludeerd kunnen worden dat naarmate leerlingen meer zelfvertrouwen hebben ten aanzien van science en er meer het belang van inzien zij ook wat hoger scoren op de toets science. Vanuit dezelfde verklaring zouden, gelet op het feit dat zij in het algemeen wat lager scoren qua attitudes en prestaties, meisjes er mogelijk baat bij hebben als hun attitudes wat zouden kunnen worden opgevijzeld.

Scores toets wiskunde

In PISA 2006 is ook op beperkte schaal aandacht besteed aan wiskunde. In Tabel 15 staan de gemiddelde resultaten per land en de verschillen tussen meisjes en jongens uitgedrukt in termen van effectgrootte.

Tabel 15 – Gemiddelde toetscores wiskunde, totaal en verschillen tussen meisjes en jongens, in effectgrootte (ES)

	Wiskunde totaal		Verschil meisjes – jongens
	Gemiddelde	SD	
Nederland	531	89	-0,15
België	520	106	-0,07
Duitsland	504	99	-0,20
Frankrijk	496	96	-0,06
VK	495	89	-0,19
Zweden	502	90	-0,06
Finland	548	81	-0,15
VS	474	90	-0,10
OECD gemiddeld	498	92	-0,12

OECD (2007b): p. 230, ITS-bewerking

Uit de tabel volgt dat Finland het hoogste scoort qua wiskunde, gevolgd door Nederland en België. De Verenigde Staten scoren het allerlaagst. Opvallend is dat de verschillen tussen leerlingen in Finland het kleinst zijn. In Nederland zijn ze ook relatief beperkt, terwijl ze in België het grootst zijn. In alle landen scoren meisjes wat lager dan jongens. Deze verschillen zijn echter niet erg groot; alleen in Duitsland en het VK kan er van een ‘klein’ verschil gesproken worden.